

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ

Э.Р.Муртазин, Р.И.Петров

Джиззакский политехнический институт

***Аннотация:** Данная статья рассматривает перспективы снижения выбросов углерода через использование альтернативной энергии в электромобилях и электрических сетях. Обсуждаются преимущества перехода к электромобилям и роль альтернативной энергии в снижении выбросов углерода. Также рассматриваются вызовы и перспективы данного подхода.*

***Ключевые слова:** Электромобили, альтернативная энергия, выбросы углерода, электрические сети, изменение климата, снижение загрязнения, устойчивое развитие.*

Введение. В последние десятилетия мы сталкиваемся с нарастающими проблемами, связанными с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Одним из ключевых факторов, способствующих этим проблемам, является высокий уровень выбросов углерода, происходящий от транспортных средств. Однако развитие электромобилей и использование альтернативной энергии в электрических сетях представляют собой мощные инструменты для снижения этого вредного воздействия на окружающую среду.

Переход к электромобилям. Электромобили представляют собой эффективное средство для снижения выбросов углерода в атмосферу [1]. В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на бензине или дизеле, электромобили используют электричество как источник энергии, что позволяет значительно снизить выбросы углерода. Переход на электромобили также уменьшает зависимость от нефтяных ресурсов и способствует диверсификации энергетического сектора. Переход к электромобилям представляет собой значимый этап в современном развитии автомобильной индустрии и устремлении к более чистой и устойчивой энергетике. Этот процесс основан на использовании электроэнергии вместо традиционных топлив, таких как бензин или дизельное топливо, что в свою очередь способствует снижению выбросов углерода и других вредных веществ в атмосферу [2]. Важность этого перехода подчеркивается рядом факторов.

Экологические преимущества. Электромобили не выделяют вредных выбросов в процессе движения, что является ключевым преимуществом по сравнению с традиционными автомобилями с внутренним сгоранием. Отсутствие выхлопных газов, таких как диоксид углерода и оксиды азота, способствует сокращению загрязнения воздуха в городах и регионах с высокой автомобильной активностью. Это особенно важно для снижения уровня проблем

с атмосферным качеством в больших городах, где автомобильные выбросы являются основным источником загрязнения.

Экономические выгоды. Помимо экологических преимуществ, переход к электромобилям также может иметь значительные экономические выгоды [3]. Снижение зависимости от нефтяных ресурсов, которые используются для производства бензина и дизельного топлива, может укрепить энергетическую безопасность страны и уменьшить экономическую зависимость от мировых цен на нефть. Кроме того, эксплуатационные расходы на электромобили могут быть значительно ниже за счет более эффективного использования энергии и меньшего количества движущихся частей, требующих обслуживания.

Технологические разработки. Развитие технологий в области электромобилей также играет ключевую роль в их переходе на рынок. Непрерывное совершенствование аккумуляторов, увеличение дальности хода на одном заряде, расширение инфраструктуры для быстрой зарядки и снижение стоимости производства – все это важные факторы, которые делают электромобили более доступными и привлекательными для потребителей [4].

Роль правительства и общественное сознание. Поддержка со стороны правительственных инстанций через налоговые льготы, субсидии на покупку электромобилей, а также инвестиции в развитие инфраструктуры для зарядки играют важную роль в стимулировании перехода к электромобилям. Кроме того, повышенное общественное сознание об экологических преимуществах электромобилей и их важной роли в снижении выбросов углерода также способствует увеличению спроса на эти транспортные средства.

Роль альтернативной энергии в электрических сетях. Роль альтернативной энергии в электрических сетях сегодня становится все более значимой в контексте снижения выбросов углерода и обеспечения устойчивого развития энергетического сектора. Вот несколько ключевых аспектов, демонстрирующих важность альтернативной энергии в электрических сетях:

1. Снижение выбросов углерода. Альтернативные источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, не производят выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии. Это позволяет значительно снизить уровень углеродных выбросов и смягчить негативное воздействие на изменение климата и здоровье человека.

2. Диверсификация энергетического портфеля. Использование альтернативной энергии способствует диверсификации энергетического портфеля страны или региона [5]. Это уменьшает зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь или газ, и делает энергетическую систему более устойчивой к изменениям цен и политическим рискам, связанным с

импортом энергоресурсов.

3. Снижение энергозависимости. Использование альтернативной энергии позволяет снизить зависимость от импорта энергоресурсов, так как ветер и солнце являются бесплатными источниками энергии, доступными практически везде. Это способствует уменьшению энергетической зависимости страны и укреплению ее энергетической безопасности.

4. Создание новых рабочих мест и стимулирование экономического роста. Развитие альтернативной энергии способствует созданию новых рабочих мест в сфере производства, установки и обслуживания оборудования для генерации энергии из возобновляемых источников [6]. Это также может стимулировать экономический рост за счет инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и сопутствующих отраслей.

5. Повышение энергетической эффективности. Альтернативные источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции, могут быть распределены ближе к потребителям энергии, что снижает потери при транспортировке и повышает энергетическую эффективность системы в целом.

Вызовы и перспективы. Однако, несмотря на значительные преимущества, переход к электромобилям и использование альтернативной энергии в электрических сетях сталкивается с некоторыми вызовами. Одним из них является необходимость развития инфраструктуры для зарядки электромобилей и интеграции больших объемов альтернативной энергии в электрические сети. Кроме того, сезонность и переменность производства альтернативной энергии могут создавать проблемы для обеспечения стабильности электроснабжения.

Несмотря на эти вызовы, перспективы перехода к электромобилям и использованию альтернативной энергии в электрических сетях остаются светлыми [7]. Благодаря постоянному технологическому прогрессу и усилиям в области инноваций, мы можем ожидать дальнейшего снижения стоимости альтернативной энергии и улучшения ее эффективности, что сделает этот путь еще более привлекательным с экологической и экономической точек зрения.

Заключение. Электромобили и альтернативные источники энергии в электрических сетях представляют собой мощные инструменты для снижения выбросов углерода и борьбы с изменением климата. Хотя есть вызовы, связанные с их внедрением, перспективы их использования выглядят обнадеживающе. Путем совместных усилий со стороны правительств, компаний и обществ

ЛИТЕРАТУРА

1. Муртазин, Э. Р. (2024). Radioelektronika: kelajakga nazar. Iqro indexing, 8(2).
2. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Силовые контура

импульсных источников питания с непосредственной связью. Экономика и социум, (1 (116)), 839-844.

3. Кузиев, Б. (2023). Искусственный интеллект в образовании. Мехатроника va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 14-17.

4. Эмиль, М. (2023). Области знаний для робототехнического проектирования. Мехатроника va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.

5. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). Специализированное машинное обучение для радиочастот. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.

6. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). Использование солнечной энергии. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.

7. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. Ученый XXI века, 12.